

Psicopatología del lenguaje y análisis lógico

J.M. GARCIA ARROYO

Equipo de Salud Mental. Distrito Sanitario "Macarena". Sevilla

RESUMEN

En el presente trabajo hemos tratado de estudiar los trastornos del lenguaje con el método aportado por la lógica. El resultado consistió en que éstos se manifiestan en forma de expresiones proposicionales o pseudoproposicionales. Además, se obtuvo una nueva clasificación de los trastornos del lenguaje.

PALABRAS CLAVE: Psicopatología del lenguaje. Análisis lógico. Proposiciones. Pseudoproposiciones.

SUMMARY

In the present work, we have tried to research the language alterations with the logic method. The result consisted in the alterations manifestations like propositional or pseudopropositional expressions. We got a new classification of the language alterations too.

KEY WORDS: Language psychopathology. Logical analysis. Propositions. Pseudopropositions.

INTRODUCCION

El lenguaje verbal puede considerarse como el vehículo fundamental de expresión de vivencias de un sujeto (aunque no por supuesto el único, piénsese en el lenguaje extraverbal) en este sentido, es en el que se pronuncia Merleau-Ponty (1985) cuando afirma que "el lenguaje no es ni un instrumento ni un medio, sino que es una manifestación, una revelación del ser íntimo" pero, además de ser capital respecto a la citada función expresiva, el lenguaje verbal puede, en sí mismo, alterarse encontrándosele de este modo en un buen número de cuadros psicopatológicos y psiquiátricos. Son de estos trastornos de los que vamos a ocuparnos en las líneas que siguen.

Es así, que planteamos a continuación llevar a cabo un estudio sobre los trastornos del lenguaje con el método aportado por el análisis lógico, el cual ha sido ya empleado en la investigación de otras alteraciones psicopatológicas (delirios, obsesiones, trastornos del razonamiento, etc.). Partimos para este menester, de un planteamiento que especifica cómo el lenguaje no trastornado, propio del sujeto "sano" y llamado tradicionalmente "fluido" se encuentra, en lo relativo a su forma, exento de cualquier tipo de distorsión lógica, en cambio, los trastornos psicopatológicos del mismo deberán presentar alguna. De confirmarse metodológicamente que esto es así, ha de ser posible la definición de su error lógico.

Un punto a reseñar respecto a la literatura existente sobre los trastornos que aquí estudiaremos es la frecuente confusión, otras veces hasta solapamiento, que se da entre éstas y otras perturbaciones psicopatológicas, en particular las del pensamiento. Siguiendo este planteamiento, se pueden dar las siguientes posibilidades registradas en la realidad clínica: a) que

las expresiones verbales sean patológicas en sí mismas, lo que nos llevaría a aceptar que se tratase de un verdadero trastorno del lenguaje, o bien; b) que dichas expresiones representen en realidad un trastorno de otra función más comúnmente, como hemos dicho, del pensamiento, aunque no toda alteración del pensamiento se acompaña de la correspondiente del lenguaje. Para la oportuna diferenciación, y en relación al primer supuesto, nos resulta muy útil la definición que Kraepelin hiciera de la esquizoafasia, que entendía como "un llamativo y extraordinario trastorno del lenguaje en contraposición a una pequeña alteración del resto de las funciones psiquiátricas". Vallejo Nájera (1968) definió el mismo trastorno como "un profundo trastorno de la expresión verbal conducente a un lenguaje confuso e incoherente sin grave alteración del pensamiento". En el segundo caso nos encontramos con expresiones verbales que resultan ser, no trastornos del lenguaje en sí, sino que son el vehículo expresivo del pensamiento alógico y que, de modo habitual, se han venido incluyendo tanto entre los trastornos del pensamiento como en los del lenguaje (ej. pensamientos disgregado e incoherente).

Como pensamos, con Vygotsky (1977) (y con los seguidores de sus ideas: Luria [1969], Bruner [1973]), que ambos procesos (pensamiento y lenguaje) poseen entre sí cierta independencia, aunque también cierta interacción funcional (que se ha convenido en llamar "interdependencia parcial" y también estructuralmente "isomorfismo parcial"), más no un solapamiento como postularon en otro tiempo Müller o Watson, hemos tenido por nuestra parte que reagrupar los trastornos del lenguaje en una clasificación que, aunque basada en las ya existentes (Delay, Pichot, 1979; Scharfetter, 1979; Ey, 1978; etc.), distingue algunos aspectos necesarios para el fin que aquí nos proponemos y no incurrir en repeticiones respecto a otro trabajo que realizamos relativo a los trastornos del razonamiento (García Arroyo, 1992).

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. C/ Gallos, 25, 1.º G. 41003 Sevilla.

El presente estudio, además de tratar lógicamente las expresiones verbales de los pacientes va a hacer intervenir, a modo de complemento metodológico, ciertos elementos de lingüística moderna, en particular aquellos derivados de la gramática generativo-transformacional (Chomski [1975]). Este proceder se encuentra justificado si pensamos que tanto la lógica como la lingüística estudian formalmente su objeto, en el primer caso el pensamiento y en el segundo el lenguaje (Esquema I) así es que, dado el tema sobre el que ahora indagamos, nos parece necesaria una aproximación formal desde ambos puntos de vista. De aquí se desprenderán algunos puntos que podrían considerarse una convergencia entre la lógica y la lingüística y, del mismo modo, de estas dos disciplinas y la misma psicopatología.

MATERIAL Y METODO

El material se compondrá de aquellas expresiones verbales de los pacientes reveladoras de algún tipo de trastorno del lenguaje, recogidos en la clasificación que presentamos. Ya hemos dicho antes que, de cara a la situación existente en relación a los trastornos del lenguaje, en innumerables ocasiones se confunden con los del pensamiento, hemos tenido que confeccionar una clasificación que creemos de mayor utilidad operativa en nuestra investigación y que presentamos seguidamente (Esquema II).

El método consistirá en el "análisis lógico" como ya indicamos, pero especialmente teniendo en cuenta dentro del mismo, aquellos requisitos necesarios que hacen que determinada expresión se constituya en una proposición. En este orden, para que una expresión tenga naturaleza proposicional se requiere siempre que en esa expresión se dé la posibilidad de ser verdadera o falsa. Esta apreciación se encontraba ya en el mismo Aristóteles, quien definía la proposición como: "un discurso enunciativo perfecto que expresa un juicio y significa lo verdadero o falso".

Es importante señalar, además, que antes de dirimir si deter-

ESQUEMA II

PSICOPATOLOGIA DEL LENGUAJE

1. Trastornos específicos del lenguaje.
 - 1.a) Trastornos de la forma del lenguaje.
 - Por ausencia de lenguaje (mutismo, silencio).
 - Por alteración del ritmo (musitación, tartamudez o espasmofemia, balbismo, disfemia distónica).
 - Por alteración de la articulación (disartria, disfonía, dislalia).
 - Por repetición (palilalia, logoclonía, estereotipia verbal, verbigeración, coprolalia).
 - 1.b) Trastornos del contenido del lenguaje.
 - Por alteración sintáctica (asintaxia o lenguaje telegráfico, paragramatismo).
 - Por deformación semántica (parafasia, glosomanía, glonsolalia, esquizoafasia).
 - Por alteración del diálogo (pararrespuestas, ecolalia).
 - 1.c) Trastornos mixtos (Afasias).
2. Trastornos del lenguaje expresivos (generalmente) de trastornos del pensamiento (neologías, paralogías, incoherencia y disgregación verbal, taquifemia, bradifemia).
3. Trastornos del lenguaje expresivos de trastornos afectivos (parafemia o "angustia verbal").

minada expresión es verdadera o falsa, tendremos que considerar si tiene o no sentido, pues no cabe plantearse el valor de verdad de una expresión si ésta ni siquiera se manifiesta con sentido. Se trata evidentemente de un sentido lógico (o si se prefiere, gramatical) y no psicológico (1).

El sentido de una determinada expresión al que aquí aludimos, se puede contemplar desde dos puntos de vista muy interesantes de tener en cuenta en nuestro análisis que, además, se implican mutuamente:

a) Desde la lógica (sentido lógico: Blumenfeld, 1949) se dice que una expresión tiene sentido, tal como se afirmaba clásicamente (Aristóteles), si presenta una estructura predicativa, es decir: sujeto-cópula-predicado (Ej. "El secretario del partido laborista es demócrata". El "conectivo intraproposicional" (2) que más frecuentemente se ejemplifica es el verbo ser, de manera que la expresión proposicional toma la forma lógica de: "S es P" (3), no obstante, no todas las expresiones tienen obligatoriamente que tener el verbo ser para ser calificadas de proposiciones (Ej. "Hamlet vivió en Elsinor"). Modernamente, Wittgenstein (1989) ha puesto de manifiesto que una expresión tiene sentido si es capaz de proponer un posible "estado de cosas" (Sachverhalt) y que se dé, por lo tanto, una identidad de estructura entre lo expuesto en dicha expresión y los hechos que componen la realidad (isomorfismo). En cualquier caso, tanto la manera clásica (aristotélica) de contemplar el problema ("S es P"), como la moderna o "tesis del isomorfismo" (Wittgenstein, 1989), se sustenta en una estructura que es, desde el punto de vista lingüístico: sintáctico-semántica, pues el nombre o muchos nombres unidos sin más, no son una proposición, se necesita una estructura básica con un sentido gramatical.

(1) No se puede confundir "sentido gramatical" (o "lógico") con el "sentido psicológico". Una determinada expresión puede no tener sentido gramatical (como muchas que veremos aquí) y sin embargo sí tener un sentido psicológico (o psicopatológico). Para la evaluación del primero, tendremos que tener en cuenta los criterios de aceptabilidad y competencia, para el segundo, los contextos biográfico y situacional del individuo. Sobre la distinción aludida puede consultarse a W. Blumenfeld (1933) en su obra "Sentido y sinsentido" (trad. esp. de 1949), quien indica que no se puede afirmar nada acerca del sentido sin saber de qué sentido se está hablando. Más tarde se expresa diciendo que el sentido se da bajo varios aspectos: semántico, final o tético, estructural o eídico, fundamentante o lógico y de motivación (psicológico). Aquí se emplean el semántico (relación entre signo y objeto), el lógico (entre enunciado y fundamentación), ma el psicológico (entre la conducta y la situación) que puede ser el propósito de otros trabajos.

(2) Permítanos la denominación de "conectivas intraproposicionales", que son las que conectan S con P, y así distinguirlas de las "extraproposicionales", es decir, las conectivas genuinas o verdaderas, que unen distintas proposiciones entre sí para formar proposiciones moleculares o compuestas. Estas últimas son clásicamente: la conjunción, la disyunción (incluyente y excluyente), el condicional y el bicondicional. Además hay otras conectivas descritas más recientemente: la "función barra de Sheffer" y la "función flecha".

(3) Frege en 1891 llevó a cabo el análisis lógico-formal del enunciado, desgranando así sus partes, con ello sustituye los conceptos de "sujeto" y "predicado" de la lógica aristotélica por los de argumento (sujeto) y función (predicado). Ello ha supuesto la superación de la lógica aristotélica, relativizándose el esquema S-P por el descubrimiento del juicio relacional y con ello la valencia del predicado (casilla vacía). Según Frege la "función insatisfecha" crea "casillas vacías" en las que deben introducirse argumentos a fin de producirse una proposición completa. Su expresión general sería "Fx", al ir sustituyendo la X por distintos argumentos se obtienen proposiciones completas "Fa", "Fb", "Fc"... Es característico de cada predicado (función) el número de argumentos que posee, a eso se le llama valencia (p.ej. el predicado, "ser envidioso" tiene una sola valencia, "ser esposo de" tiene dos). Los de una valencia se llaman "propiedad", los de dos "relación".

Esto ha possibilitado el desarrollado la "teoría de las valencias" que sirve de sustento a la moderna lingüística.

b) Desde la lingüística (sentido gramatical; Blumenfeld, 1949), podemos decir que el sentido (gramatical) de una expresión depende del significado de cada palabra y de las relaciones mantenidas entre ellas. Tiene que darse por consiguiente: a) palabras que en realidad posean un significado en nuestra lengua y, b) la relación adecuada mantenida entre ellas. En consonancia con lo dicho, podemos hacer mención a la distinción que hiciese Chomski (1975) entre la aceptabilidad (acceptability) y la competencia o gramaticalidad (performance). Se dice que una expresión es aceptable si tiene la posibilidad de transmitir su significado, aunque incumpla alguna regla sintáctica. Se llama competencia o gramaticalidad a la estructuración sintáctica de una frase siguiendo determinadas reglas. Como se ve los dos elementos no tienen por qué ir unidos, dicho de otro modo: el incumplimiento de las reglas sintácticas no siempre coincide con la falta de semántica.

Se pueden dar, siguiendo estos principios, distintas posibilidades: a) frases aceptables y gramaticales (Ej. "Dormir es necesario"), b) frases aceptables y gramaticales (Ej. "Dominar la situación tú"), c) frases no aceptables y gramaticales (Ej. "La espuela arquea el doblez del armario"), d) inaceptables y agramaticales (Ej. "Resplandeciente anuncia estupenda tres capas me doliente ser"). En b) se produce la desestructuración sintáctica, en c) es semántica y en d) ambas. Aunque sean términos tomados de la lingüística nos van a servir a los propósitos en este trabajo. El fundamento de ello es, como decimos, que una estructura lógico-predicativa (o isomórfica con la realidad, si se prefiere) tiene necesariamente que asentar en otra sintáctico-semántica.

Combinando ambos elementos (lógico y lingüístico) tenemos que una estructura lógica (o lógico-predicativa) no puede darse si no se cumple cualquiera de estos elementos descritos (aceptabilidad y competencia). En estos casos cuando no se daba una forma lógica, Wittgenstein (1989) hablaba de "sin-sentido" (unsinn).

Lo expuesto puede considerarse un punto crucial de encuentro entre la lógica y la lingüística y para nosotros un método lógico-lingüístico de análisis del contenido de las verbalizaciones de los pacientes, de manera ambos se complementan mutuamente.

Según ésto, tendremos que distinguir diferentes tipos de expresiones. Definimos "expresión" como el resultado de una verbalización o acto de habla (4). Obviamente, no todas las expresiones son necesariamente proposiciones. A algunas de ellas las vamos a denominar "pseudoproposiciones", las cuales carecen de sentido según los términos expresados, a otras las consideramos proposicionales, si cumplen con este requisito y, además, poseen un valor de verdad.

RESULTADOS

Una vez estudiados con el método propuesto los diferentes grupos de trastornos del lenguaje, se obtuvieron los siguientes resultados:

(4) La teoría de los «actos verbales» o «actos de habla» (speech acts) ha sido desarrollada por los filósofos del lenguaje Austin (1982) y Searle (1980) y aplicada al campo de la psicopatología por Castilla del Pino (1984).

1. En aquellos casos en los que se da una ausencia de lenguaje, como es en el mutismo, sea de la índole que sea (depresivo, afásico, catatónico, psicógeno, etc.) o en el silencio (por elaboración en la psicoterapia, por interceptación del pensamiento en la psicosis, ante la negativa de hablar o de expresar determinado tema conflictivo para el individuo), no se dan proposiciones ya que no hay actos verbales que produzcan las correspondientes expresiones posibles de ser analizadas.

2. Los trastornos de la articulación del lenguaje (disartría, difonía y dislalia) se manifiestan con todo su sentido, por lo tanto, no presentan error lógico alguno ya que las expresiones emitidas son correctas, aunque su articulación no lo sea. La articulación del lenguaje, al igual que su pronunciación o su acento, son elementos que podríamos considerar "metalógicos" y a la lógica se le escapa de las manos. Si los considerásemos errores, de la misma manera tendrían que valorarse como tales, determinadas maneras de hablar que son bastante comunes entre nosotros (ceceos, seseos, etc.) que, obviamente, a pesar de su pronunciación, consiguen su función: transmitir a otro(s) sujeto(s) un determinado contenido acerca de algo (un objeto o situación). Sólo podemos hacer expresiones sobre la forma de expresar determinada proposición en un nivel metalingüístico, del siguiente modo (5):

El paciente a afirmó: "no creo que lo mío tenga solución"

L₁ (N: metalenguaje) L₀ (N: Lenguaje)

que expresó con gran dificultad en la articulación

L₂ (N: metametalenguaje)

3. Respecto a los trastornos del ritmo del lenguaje, podemos decir lo mismo que en el grupo anterior: no presentan errores, excepto el caso de la musitación que a veces puede ser pseudoproposicional, especialmente cuando es incomprensible, en cuyo caso no transmitiría proposición alguna. En los demás, se trata de proposiciones, pues el tono de la voz del paciente es también un elemento metalógico, y se recogería en el nivel de metalenguaje, del siguiente modo (5):

El paciente a afirmó: "quiero beber leche"

L₁ (N: metalenguaje) L₀ (N: lenguaje)

y lo expresó en voz baja, casi incomprensible

L₂ (N: metametalenguaje).

4. Mayor importancia tiene para nosotros el apartado de los trastornos de la comprensibilidad del lenguaje. En ellos se da un claro error en la construcción de las proposiciones, en consecuencia, se obtienen pseudoproposiciones. Puede faltar cualquiera de los dos aspectos que indicamos antes:

a) Si no se cumple la competencia, dándose aceptabilidad, tenemos:

—*La asintaxia o lenguaje telegráfico*. Un paciente nuestro afirmó "Tener hambre, estar cansado, tener frío". Cualquier expresión como ésta no tiene sentido lógico ya que aunque tengan

significado las palabras sueltas que la componen, el conjunto relacional no, ya que no se unen de acuerdo con la estructuración necesaria según las reglas sintácticas.

b) Si no se cumple con la aceptabilidad conservándose la competencia, tenemos:

—*Neologismos*. Un paciente expresó: "Los licotripos sobre todo es por la noche cuando atacan". Los "licotripos" eran para el paciente seres pequeños de color verdoso que procedían de "Licarión" una estrella lejana a la Tierra.

—*Paralogismos*. Tomemos un ejemplo (de Rojo Sierra) de este trastorno: "El reloj puede volar e irse a los árboles".

—*Parafasia*. Un paciente con este trastorno emite la siguiente expresión: "Condujo toda la noche su gallinero". En vez del significante "gallinero", se refería a su coche.

—*Parafemia o "angustia verbal"* (denominación debida a Homburger). En este caso el sujeto comete un error (o varios), de manera que hace una pseudoproposición, luego espontáneamente detecta el error e inmediatamente lo corrige y forma una expresión proposicional correcta. Vemos seguidamente un ejemplo de expresión de este tipo emitida por un paciente nuestro: "A Rosa la quiero acostar, ¡perdón!, quise decir: conquistarla, la quiero conquistar".

Evidentemente, a ninguna de las cuatro expresiones presentadas se le puede dar un sentido (gramatical, lógico). En estos casos, aunque se cumpla con la corrección respecto al modo en que se construye la expresión, no lo tienen las palabras que la componen. Si bien en los primeros casos el paciente no puede enmendar su error (desestimar las pseudoproposiciones y hacer proposiciones), en el último hace esta enmienda de modo espontáneo y lo corrige hasta darle un sentido. En la parafasia el sujeto fue capaz de reconstruir la expresión con nuestra ayuda. En los otros casos esta acción resulta, por lo general, imposible. Desde el punto de vista lógico, la acción de corrección aludida se corresponde con el que nosotros denominamos en otro lugar: "principio de descarte de las proposiciones falsas y sin-sentidos" (6).

c) No se cumplen ni la aceptabilidad ni la competencia.

—*En el paragramatismo*. Un paciente dijo lo siguiente: "No aquella tenía cualquier sapo gustándole festejado".

—*Glosomanía y glosolalia*. Tomamos el clásico ejemplo de Delay y Pichot (1979), en el que un paciente dice: "Soy el deber de tri, misterio, tri misterio de Finisterre de los trebendios, de los trebendios, de los trebendios".

En todos estos casos también detectamos la existencia de los respectivos sin-sentidos.

5. En los trastornos iterativos del lenguaje, nos encontramos con incorrecciones en lo relativo a la aceptabilidad, para ello presentaremos un caso de verbigeración (Rojo Sierra): "Por favor, sí sí sí no, yo sí sí sí no quisiera sí sí sí no que vd. me diera sí sí sí no ya el alta". Como vemos en esta expresión, si bien hay cierta aceptabilidad, sin embargo sintácticamente no sigue las reglas oportunas y adecuadas (ausencia de competencia). En algunos de estos casos, como en la estereotipia verbal, puede darse la misma proposición indefinidamente, la cual no es necesariamente pseudoproposicional, solamente que se repite, por ej. "se que sé", "se que sé"...

(5) En estos casos se trataría siempre de metaproposiciones de tipo I, ya que son proposiciones hechas por el psicopatólogo que observa al paciente, sobre proposiciones del paciente (estas últimas siempre se califican como proposiciones del tipo II).

(6) En nuestro trabajo, actualmente en prensa, titulado «Análisis veritativo-funcional de las proposiciones de contenido delirante».

6. Los trastornos del diálogo no pueden ser abordados mediante el método propuesto, a ello habría que aplicarle el análisis de las parejas pregunta-respuesta, lo que nos remite a la lógica de la interrogación, con la que en el momento presente trabajamos.

Con los resultados obtenidos, nos ha sido posible confeccionar una nueva clasificación de los trastornos estudiados hasta ahora, que se encuentra basada en los errores que presenta cada trastorno (Esquema III).

ESQUEMA III

CLASIFICACION DE LAS EXPRESIONES VERBALES LOS PACIENTES CON TRASTORNOS DEL LENGUAJE, EN RELACION AL ANALISIS LOGICO

1. No errores lógicos (existencia de proposiciones), (lenguaje fluido, disartria, disfonía, dislalia, tartamudez).
2. Existencia de errores lógicos.
 - a) Por ausencia de proposiciones (mutismo, silencio, afasias que cursan con mutismo).
 - b) Por la existencia de pseudoproposiciones.
 - Por ausencia de competencia (palilalia, verbigeración, logoclonía, asintaxia).
 - Por ausencia de aceptabilidad (neologismos, paralogismos, parafasias).
 - Por ausencia de competencia y aceptabilidad (paragramatismo, glosolalia y glosomanía).

CONCLUSIONES

La investigación que seguimos en la que se pretendió estudiar, mediante lógica, cada uno de los trastornos del lenguaje ha posibilitado la obtención de las siguientes conclusiones:

1. Se utilizaron para ello las categorías de proposición y pseudoproposición. La primera de ellas, cumplieron el requisito (lógico) de presentar una estructura lógico-predicativa, la cual se encuentra instalada sobre la corrección sintáctica (aceptabilidad) y semántica (competencia). Cuando se cumplen ambas la expresión correspondiente posee un sentido y es capaz de proponer un posible estado de cosas.

2. Con este proceder ha sido posible el análisis de los diferentes trastornos recogidos en la clasificación presentada, de manera que una buena parte de estos trastornos se manifiestan como expresiones sin-sentido (ya lógico, ya gramatical). Concretamente los que denominamos "trastornos del contenido del lenguaje" son los que se manifiestan como sin-sentidos, en cambio los que llamamos "trastornos de la forma" se nos manifiestan, en líneas generales, con sentido. Es importante señalar que un "sin sentido" lógico puede tener sentido desde el punto de vista psicológico o psicopatológico.

3. El "sin-sentido" detectado en las expresiones reveladoras

de un trastorno del contenido del lenguaje es notado como error lógico. Las expresiones aludidas no llegan a constituirse como proposiciones, son pseudoproposiciones. Respecto a ellas ni siquiera cabe plantearse la verdad o la falsedad de las mismas, hemos de entender que el sentido o sinsentido de una expresión, es anterior a su valoración veritativo-funcional, de hecho, el llamado en filosofía contemporánea "atomismo lógico" (Russell y Primer Wittgenstein) se ha esforzado en distinguir entre "falso" y "sin-sentido". El lenguaje "fluido", expresivo del pensamiento coherente y los trastornos de la forma, en cambio, se encuentran formados por proposiciones que muestran en el discurso su sentido.

4. En la mayor parte de los fenómenos psicopatológicos aquí descritos el sujeto no es capaz de deshacerse del error cometido, pero en otros (especialmente en la parafemia), sí lo es, cumpliendo con el "principio de descart de proposiciones falsas y sinsentidos". Este principio podría considerarse como un requisito indispensable (desde el punto de vista lógico), para la salud mental de un sujeto, ya que supone que éste es capaz de rechazar todo el material parásito que podría darse en su conciencia.

5. Un punto importante a tener en cuenta es el relativo a cómo hemos podido emplear un método que estudia las estructuras, formas o esquemas del pensamiento (Arnaz, 1975), como es la lógica, a la hora de tener en cuenta trastornos que se supone son los del lenguaje en exclusivo sin serlo del pensamiento. Podemos responder a esta cuestión planteando que para que se den expresiones proposicionales que representen (bild) a la realidad o propongan un estado posible de ella (sachverhalt), es necesario que estén intactas las maquinarias de pensamiento y la del lenguaje, de manera que se dé la adecuada interacción funcional entre ellos. Por consiguiente, podemos concluir que para que se dé una estructura proposicional es necesaria la integridad pensamiento-lenguaje y que actúen como una verdadera unidad funcional, reproduciendo el lenguaje fielmente al pensamiento. De no ser así, caemos en lo que el "atomismo lógico" denominó el "sin-sentido" y que aquí hemos tratado de "pseudoproposiciones".

6. Por otra parte, ha surgido en tanto reflexión de lo aquí investigado, cómo la estructura lingüística de la expresión sostiene la estructura lógica, lo que hace que nos replanteemos las relaciones entre lógica y lingüística. Hjemsløv (1965) apuntó sobre las estrechas relaciones entre lingüística y lógica, cosa que había pasado desapercibida para muchos lingüistas. El hecho es que, mientras que la lingüística ha recibido enorme influencia de la lógica (p.ej. la teoría de las funciones de Frege, la teoría de las descripciones de Russell, la construcción de gramáticas no contradictorias, etc.), la lógica en su desarrollo (especialmente con Whitehead, Russell y Carnap) se ha mantenido en una refractariedad notable respecto a las influencias en los terrenos que no sean propiamente suyos, como en una especie de hermetismo, que creemos solipsista y sin salida. La evitación por parte de la lógica del necesario contacto con la lingüística, en el decir de muchos (p.ej. Lewandowski, 1986), la ha perjudicado de manera lamentable. Aquí hemos actuado a la manera contraria: la lingüística actúa en el análisis de la proposición lógica, eso nos ha parecido un punto muy importante de interacción entre las dos áreas del saber.

BIBLIOGRAFIA

1. Abraham W. Diccionario de terminología lingüística. Ed Gredos. Madrid 1981.
2. Alonso Fernández F. Fundamentos de la psiquiatría actual. Editorial Paz Montalvo. Madrid 1979; Tomo I.
3. Arnaz JA. Iniciación a la lógica simbólica. Ed Trillas. México 1980.
4. Austin JL. Cómo hacer cosas con palabras. Ed Paidós. Barcelona 1982.
5. Ayer JA. Lenguaje, verdad y lógica. Ed Orbis. Barcelona 1984.
6. Bleuler E. Demencia precoz. Ediciones Hormé. Editorial Paidós. Buenos Aires 1960.
7. Bleuler E. Tratado de psiquiatría. Ed Espasa-Calpe. Madrid 1967.
8. Bruner JS. Beyond the Information Given. Allen and Unwin. London 1973.
9. Bumke O. Nuevo tratado de enfermedades mentales. F Seix-Editor 1946.
10. Carnap R. Filosofía y sintaxis lógica. Universidad Nacional Autónoma. México 1963.
11. Castilla del Pino C. Sobre el proceso de degradación de las estructuras delirantes (1957). En: Vieja y nueva psiquiatría. Ed Alianza. Madrid 1978.
12. Castilla del Pino C. Introducción a la hermética del lenguaje. Ed Península. Barcelona 1972.
13. Castilla del Pino C. Teoría de la alucinación. Una investigación de teoría psico(pato)lógica. Ed Alianza Universidad. Madrid 1984.
14. Chomsky N. Estructuras sintácticas. Ed Siglo XXI. México 1975.
15. Deaño A. Las concepciones de la lógica. Ed Taurus. Madrid 1980.
16. Deaño A. Introducción a la lógica formal. Editorial Alianza Universidad. Madrid 1986.
17. Delay J, Pichot P. Manual de psicología. Ed Toray-Masson. Barcelona 1979.
18. Ey H, Bernard P, Brisset CH. Tratado de psiquiatría. Ed Toray-Masson. Barcelona 1978.
19. Ferrater-Mora J. Diccionario de filosofía. Ed Alianza. Madrid 1988; 4 volúmenes.
20. Foucault M. Las palabras y las cosas. Ed Siglo XXI. Madrid 1990.
21. Foucault M. El orden del discurso. Ed Tusquets. Barcelona 1978.
22. Van Fraassen BC. Presuppositio, implication and self reference. Journal of Philosophy (LXIII) 1966.
23. Van Fraassen BC. Presuppositions, supervaluations and free logic. En: The logical Way of Doing Things. Ed Lambert K, Yale UP 1969.
24. García Arroyo JM. Estudio lógico de la ambivalencia neurótica. Tesis Doctoral. Facultad de Medicina de Sevilla. Julio 1990.
25. García Arroyo JM. Análisis de los tipos proposicionales que se dan en psicopatología. Revista de Anales de Psiquiatría (actualmente en prensa).
26. García Arroyo JM. Análisis veritativo-funcional de las proposiciones de contenido delirante. Revista de Anales de Psiquiatría (actualmente en prensa).
27. García Arroyo JM. Análisis mediante la lógica borrosa (o vaga) de la degradación de estructuras delirantes. Revista Anales de Psiquiatría (actualmente en prensa).
28. García Arroyo JM. Análisis lógico de los trastornos del razonamiento. Revista Anales de Psiquiatría (actualmente en prensa).
29. Garrido J. Lógica y lingüística. Ed Síntesis. Madrid 1988.
30. Jaspers K. Psicopatología general. Editorial Beta. Buenos Aires 1946.
31. Jeffrey RG. Lógica formal; su alcance y sus límites. Ed Eunsa 1986.
32. Kuhn TS. La estructura de las revoluciones científicas. Ed Fondo de Cultura Económica. Madrid 1987.
33. Kneale W, Kneale M. The development of logic. OUP 1962.
34. Leonhard K. Manual de psiquiatría. Ed Morata. Madrid 1953.
35. Lukasiewicz J. Sobre la lógica y filosofía. Trad A Deaño. Revista de Occidente. Madrid 1975.
36. Lukasiewicz J. Many-valued systems of propositional logic (1930). In: Mc Call S. Polish Logic OUP 1967.
37. Luria AR. Fundamentos de neurolingüística. Ed Toray-Masson. Barcelona 1980.
38. Lyons J. Introducción a la lingüística teórica. Ed Teide. Barcelona 1981.
39. Mac Coll H. Symbolic Logic and its Applications. Longmans, Green 1906.
40. Merleau-Ponty M. Fenomenología de la percepción. Ed Planeta-Agostini. Barcelona 1985.
41. Muñiz Rodríguez V. Introducción a la filosofía del lenguaje. Ed Anthropos. Barcelona 1988.
42. Pinillos JL. Principios de psicología. Ed Alianza Universidad. Madrid 1975.
43. Peirce CS. Minute Logic (1902). En: Peirce CS. Collected Papers. Ed Hartshorne C and Weiss P. Harvard UP 1934.
44. Post E. Introduction to the general theory of elementary propositions. American Journal of Mathematics 1921; (43).
45. Prior AN. Time and Modality. OUP 1957.
46. Rojo Sierra M. Psicología y psicopatología del pensamiento. Ed Promolibro. Valencia 1984.
47. Russell B. Ensayos sobre la lógica y conocimiento. Ed Taurus. Madrid 1966.
48. Russell B. Introducción al "Tractatus Logico-philosophicus". De: L Wittgenstein. Editorial Alianza Universidad. Madrid 1989.
49. Sacristán Luzón M. Introducción a la lógica y al análisis formal. Ed Ariel. Barcelona 1964.
50. Sadaba J. Conocer a Wittgenstein y su obra. Ed Dopesa. Barcelona 1980.
51. Sanguinetti JJ. Lógica. Ed Eunsa. Pamplona 1982.
52. Scharfetter CH. Introducción a la psicopatología general. Ed Morata. Madrid 1979.
53. Searle JR. Actos de habla. Ensayos de filosofía del lenguaje. Ed Cátedra. Madrid 1980.
54. Tarski A. La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica. Ed Nueva Visión. Buenos Aires 1972.
55. Vallejo Nájera BJA. Introducción a la psiquiatría. Ed Científico Médica. Madrid 1968.
56. Vallejo Ruiloba J. Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. Ed Salvat. Barcelona 1991.
57. Vasiliev NA. On particular propositions, the triangle of opposition, and the law of excluded fourths. Vcēnie Zapiski Kazan skogo Universtetē 1910.
58. Vasiliev NA. Imaginary logic. Kazan 1911.
59. Vygotsky LS. Pensamiento y lenguaje. Ed La Pléyade. Buenos Aires 1977.
60. Wittgenstein L. Tractatus Logico-philosophicus. Editorial Alianza. Madrid 1985.